

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ҚИРҒИЗИСТОН ЎЗБЕКЛАРИ МАСАЛАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Ш. Атаханов

*Қирғизистон Республикаси Миллий фанлар академияси
Гуманитар ва ҳудудий тадқиқотлар институти
Ўш, Қирғизистон*

<p>Калит сўзлар: ўзбеклар, Марказий Осиё, коллективлаштириш, расмий статистика, ўтроқ.</p>	<p>сўзлар: этномаданий, шўро, расмий</p>	<p>Аннотация: Ушбу мақолада Марказий Осиё минтақасининг Ўзбекистон ва у билан чегарадош ҳудудларидан бири Қирғизистонда истикомат қилувчи этник бирлик ўзбеклар, уларнинг шўролар томонидан олиб борилган коллективлаштириш сиёсати натижасидаги этномаданий ўзгаришлари, миграцияси, мустақиллик йилларидаги ижтимоий-маданий жиҳатлари таснифланган.</p>
---	---	---

STUDYING THE ISSUES OF THE UZBEKS OF KYRGYZSTAN

Sh. Atakhanov

*National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic
Institute of Humanitarian and Regional Studies
Osh, Kyrgyzstan*

<p>Key words: Uzbeks, ethnocultural, Central Asia, shura, collectivization, official statistics, settlement.</p>	<p>Abstract: In this article, the Uzbeks, an ethnic unit living in Uzbekistan and one of its bordering regions, Kyrgyzstan, their ethnocultural changes as a result of the collectivization policy carried out by the Soviets, their migration, socio-cultural aspects during the years of independence are classified in this article.</p>
---	--

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ УЗБЕКОВ КЫРГЫЗСТАНА

Ш. Атаханов

*Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт гуманитарно-краеведческих исследований*

Ош, Кыргызстан

Ключевые слова:	Аннотация:
узбеки, этнокультура, Средняя Азия, шура, коллективизация, официальная статистика, расселение.	В данной статье узбеки, этническая единица, проживающая на территории Узбекистана и одного из приграничных районов среднеазиатского региона, Кыргызстана, их этнокультурные изменения в результате проводимой советской властью политики коллективизации, их миграция, социокультурные аспекты за годы независимости засекречены.

Ўзбеклар Марказий Осиё минтақасининг Ўзбекистон ва у билан чегарадош худудларида кенг тарқалган этник бирлик(1-жадвал). Шўролар даврида ўтказилган миллий-давлат чегараланиши натижасида турли республикалар таркибига кириб қолган ўзбеклар то мустақиллик йилларигача Ўзбекистонлик қавмдошлари билан бирга ягона этномаданий маконда яшашни давом эттиришди. Масалан, Фарғона водийсининг Ўзбекистон чегараси доирасида яшаган ўзбеклари билан қўшни Қирғизистон чегараси доирасида яшаган ўзбекларнинг моддий, маънавий маданияти, урф-одати, анъаналари, тил хусусиятларидаги айрим локал ўзгачаликларни ҳисобга олмаганда деярли бир ҳил бўлган. Қирғизистон таркибида қолган ўзбеклар ўзбекистонлик, айниқса Фарғона водийсидаги қавмдошлари билан доимий қариндошлик ришталарини давом эттиришиб, ўзаро тифиз иқтисодий, маданий-маърифий алоқада бўлиб келди(2-жадвал).

Расмий статистика бўйича қирғизистонлик ўзбекларнинг сони жорий йилда 1 млн.дан ошди. Улар нуфуси бўйича республикада иккинчи ўринни эгаллаб келмоқда. Аммо шунга қарамай улар шу бугунги кунимизгача ижтимоий соҳаларнинг бирор бир йўналиши бўйича маҳсус илмий тадқиқот объекти бўлмади(3-жадвал).

Қирғизистонлик ўзбеклар зич яшайдиган жанубдаги ўтроқ маданият марказлари бўлган шаҳар ва йирик қишлоқларда улар билан бирга яшаган ўзга этнос(масалан, араб, тожик, қалмоқ, турк, дунган(тунгони), татар, қрим татарлари, бадахшонликлар, қирғиз) лар аста-секин ўзбекларнинг кучли маданий таъсирида ассимиляция жараёнини бошидан кечириб, аксарияти ўзбеклашишди. Зеро мазкур манзилгоҳларда қадимдан ўтроқ ўзбеклар яшаганлиги боис шўролар даврида мактабларнинг аксарияти ўзбек тилида фаолият олиб борган. Бундан ташқари бу жойларда иқтисодий, маданий ва маъмурий-бошқарувдаги устунлик ўтроқ аҳоли вакиллари қўлида эди. Маъмурий- бошқарувнинг юқори поғонаси ўзга миллат қўлида бўлган тақдирда ҳам ўрта ва қуйи лавозимдаги ходимларнинг орасида ўзбекларнинг сони ҳам сезиларли бўлган. Шу боис маъмурий - бошқарувдаги кам сонли ўзга миллат вакиллари ҳам мазкур худудда узоқроқ муддат яшаб қолса ўзбек тили ва ўзбек маданияти таъсири остига тушиб қолган. Бундан ташқари келгинди русийзабон аҳоли илм-фан, маъмурий соҳада устун бўлгани билан, айрим муҳим соҳа, масалан қишлоқ хўжалиги(суғорма деҳқончилик, боғдорчилик, узумчилик)да маҳаллий ўтроқ аҳоли билан рақобатлаша олмаган. Шу боис туман марказлар бўлган йирик қишлоқлар ва барча шаҳарларда ўзбек миллати нуфуси аҳолининг жаъми сонига нисбатан анча юқори бўлган(4-жадвал). Бундай ҳолат XX асрнинг ўрталаригача давом этиб келди. Аммо XX асрнинг иккинчи яримидан жанубда ўқишлар асосан рус ва қирғиз тилларида олиб борилган ўрта касб – хунар билим юртлари, ўрта-маҳсус ва олий ўқув юртлари очилиб, уларнинг битирувчилари туман марказлари бўлган йирик қишлоқлар ва асосан шаҳарларда очилган ишлаб чиқариш корхоналари, давлат ташкилотлари, партия-совет ва ҳуқуқ-тартибот органларида ишга ўрнашиб, шу жойда ерлашиб қола бошлайди. Бундан ташқари иккинчи жаҳон уруши даврида эвакуацияланган ва депортацияланган аҳолининг аксарияти туман марказлари ва шаҳарларда яшаб қолишди. Натижада жанубдаги туман марказлари ва шаҳарларнинг этник қиёфаси ўзгариб бориб, мазкур манзилгоҳларда

йилдан-йилга ўзбекларнинг нуфуси аҳолининг умумий улушида камайиб борди. Ўрта таълим ўзбек тилида олиб борилганлига қарамай ўрта касб-хунар, ўрта-махсус ва олий таълим рус ва қирғиз тилларида бўлганлиги боис Қирғизистонлик ўзбек ёшларининг мутлақо кўпчилиги мактабни битиргач қўшни Ўзбекистондаги ўқув юртларига ўқишга киришган. Ўзбекистондаги ўқув юртларини тамомлаган қирғизистонлик ёшларнинг иқтидорли қисми қўшни республикада ишлаб қолдилар. Натижада Қирғизистонлик ўзбеклардан чиққан илм-фан, маданият, санъат, партия ва давлат арбоблари ўз салоҳиятларини қўшни республикада намоён қилдилар. Улар Ўзбекистонда ўз соҳасини етук намоёндаларига айланиб, нафақат Ўзбекистонда балким собиқ шўролар давлати ва айрим ҳолларда дунёга машҳур бўлдилар(5-жадвал). Аммо минг афсуслар бўлсинки шу кунгача Қирғизистондан чиққан ва Ўзбекистон фани, маданияти ва санъатига улкан ҳисса қўшган инсонлар фаолияти тарихда етарлича ёртилмай келяпти. Бу масала ҳам алоҳида илмий тадқиқ талаб қилади.

Шўролар даврида амалга оширилган жамоалаштириш жараёнининг дастлабки йилларида битта қишлоқ алоҳида колхоз бўлиб, жамоа аъзолари кўпгина ҳолларда моноэтник бўлган. Аммо XX асрнинг иккинчи яримидан бир-нечта майда колхозлар бирлаштирилиб, йириклаштирилди. Вужудга келган йирик колхозлар бир вақтни ўзида ҳам деҳқончиликка ва ҳам чорвачиликка ихтисослаштирилган хўжаликларга айлантирилди. Натижада бир хўжалик доирасида ўтроқ аҳоли вакили билан яқиндагина ўтроқлашган кўчманчи аҳоли вакиллари ўртасидаги ижтимоий, иқтисодий, маданий алоқалар янада тифизлашди. Бундай кўринишни шаҳарлардаги ишлаб чиқариш корхоналари ва давлат ташкилотларида меҳнат қилганлар ўртасида ҳам кузатиш мумкин эди. Қарийб ярим аср давом этган бундай алоқалар боис ўзбек тилидан қирғиз тилига ва аксинча қирғиз тилидан ўзбек тилига бир қанча янги сўзлар кирди. Бу ҳолат бугунги кунгимизда ўзгача аҳамият касб этмоқда. Зеро Қирғиз тили давлат тили мақомини олгандан сўнг уни жамиятнинг барча соҳаларда кенг қамровли қўлланиши натижасида ва айниқса 2010-йилдаги қонли воқеадан сўнг вужудга келган мураккаб этносиёсий вазият туфайли ўқитиш ўзбек тилида олиб борилувчи мактаблар сонини кескин қисқариши, ўзбек тилига ажратилган соатларнинг кескин камайиши, ўзбек тилида кўрсатув олиб борувчи телевидения ва газеталарни ёпилиши натижасида ўзбек тили унинг элтувчиси каби химоясизланиб, жамиятдаги мавқеини йўқотиб, мажруҳ ҳолга келиб қолди. Натижада қирғизистонлик ўзбекларнинг тилида қўшни ўзбекистонлик ўзбекларнинг тилидан ўзгачаланувчи хусусиятлар пайдо бўлди ва бўлмоқда. Ёш авлод ўзбекларда билингивизм(ўзбек ва қирғиз тилини бирдек қўллаш) кенг тарқалмоқда. Аммо шу кунгача қирғизистонлик ўзбеклар тилида рўй бераётган этнолингвистик ўзгаришлар махсус тадқиқот объекти бўлмади.

Ўзаро тифиз иқтисодий-маданий алоқа ва яқин қўшни бўлиб яшаш натижасида қирғизистонлик ўзбеклар маданиятига қирғиз маданияти ҳам таъсирини кўрсатмай қолмади. Бу кўриниш айниқса охириги 30 йилда айниқса кучайди. Сабаби мустақиллик йилларида шаҳар ва туман марказларидан ҳорижга кўчиб кетган русий забон аҳоли ўрнига узоқ тоғли ҳудудлардаги овуллардан титулли миллати вакиллари оммавий кўчиб келиб ўрнашиши натижасида мазкур аҳоли манзилгоҳларида ўзбек миллати вакиллари нуфуси камая бошлади. Бунга қўшимча давлат томонидан титулли миллат маданиятини ривожлантириш бўйича олиб борилган сиёсати натижасида ўзбек маданияти худди ўзбек тили каби мажруҳ ҳолга келиб қолди. Натижада қирғизистонлик ўзбекларнинг этномаданий ҳаётида ўзбекистонлик қавмдошларидан ўзгачаланувчи ҳолатлар юзага келмоқда. Аммо бу муаммолар ҳануз фанда ўрганилмай қолмоқда.

Яна бир муҳим масала қирғизистонлик ўзбекларнинг миграцияси ҳам алоҳида илмий изланиш объекти бўлмаган. Зеро собиқ шўролар даврида қирғизистонлик ўзбек ёшларни қўшни ўзбекистондаги ўқув юртларида таҳсил олиб, кейинчалик ўша жойларда ерлашиб қолишининг ўзи миграциянинг бир бўлаги ҳисобланади(6-жадвал). Бу борада

мустақиллик йиллари ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий муаммоларга боғлиқ холда қирғизистонлик ўзбекларда кечган миграция масалалари, уларнинг йўналишлари ва бошқа шу каби жиҳатлари кам сонли айрим мақолаларни ҳисобга олмаганда фанда кам ўрганилган. Чунки республикадаги миграцияга бағишланган тадқиқотларда мазкур жараён умумреспублика миқёсида қаралиб, уларда қирғизистонлик ўзбеклар миграцияси тадқиқотчиларнинг диққат эътибордан четда қолмоқда.

Мустақиллик йилларида қирғизистонлик ўзбекларнинг ижтимоий йўналишида ҳам ўзгаришлар содир бўлди. Масалан, бозор иқтисодиёти шароитидаги кучли рақобат ҳамда ходимларни танлаш ва жой-жойига қўйишдаги нуқсонлар боис қирғизистонлик ўзбек ёшлари орасида олий таълим олишга бўлган қизиқиш йилдан-йилга камая бошлади. Боз устига мамлакатда коррупция, трайбализм, регионализм ва ксенофобия каби иллатлар кучайган бир шароитда ўзбеклар учун хизмат поғонасидан кўтарилиш умуман имконсиз. Давлат, хўжалик, ҳуқуқ-тартибот органларида олий маълумотли ўзбек ходимларнинг сони охириги йилларда кескин камайиб кетди. Олий маълумотли ўзбеклар асосан мактабларда ўқитувчи бўлиб меҳнат қилишмоқда. Аммо мактабларда ойлик маошнинг камлиги боис ўқитувчиларнинг мутлоқ кўпчилигини аёллар ташкил этади. Бироқ Шарқда зиёли қатлам деганда энг авалло эркак зиёлilar назарда тутилади. Мамлакатда даврий равишда рўй бераётган сиёсий бўҳронлар, коррупция, трайбализм, регионализм ва ксенофобияни чуқур илдиз отиши, мактабларда таълим-тарбия сифатини тушиб кетиши, ишсизлик боис кенг қулоч ёйди. Меҳнат миграцияси натижасида оила институтида юз берган инқирозлар туфайли одамларни давлат органларига нисбатан ишончи кескин тушиб кетди. Ишсизлик, чорасизлик, рухий депрессияга чалинган одамларга диний уламоларнинг маърузалари ягона илинж бўлиб қолмоқда. Натижада Қирғизистонда, айниқса қирғизистонлик ўзбекларда диний радикаллашув, экстремисттик ташкилотлар тарғибига учиб террористтик гуруҳлар сафига қўшилганлар сони йилдан-йилга ошиб борди(7-жадвал). Эндиликда қирғизистонлик ўзбеклар орасида ўғил-қизини дунёвий билимдан кўра, диний билим олишга ўқишга берувчилар сони ошиб бораётгани кузатилмоқда. Натижада қирғизистонлик ўзбеклар орасида дунёвий билимли инсонга қараганда ўзга юртларда, турлича мафкурада диний билим олган шахсларнинг обрўйи кундан – кунга ўсиб бормоқда. Қирғизистонлик ўзбеклар жамиятида зиёли қатламни ўша муллалар ташкил қилишмоқда. Натижада қирғизистонлик ўзбек ёшлари илм-фандан узоқлашиб, уларда диний мутаасиблик кенг ёйилмоқда. Бунга қарама-қарши ўлароқ илм-фан, давлат ва жамоат арбоблари қирғизистонлик ўзбеклар орасида йўқолиб бормоқда. Юқоридагиларнинг барчаси “қирғизистонлик ўзбекларнинг келажаги қандай бўлади?” - деган саволни келтириб чиқаради. Бу каби саволларга жавоб топиш учун қирғизистонлик ўзбеклар ижтимоий фанларнинг турли йўналишларида (масалан, этнология, лингвистика, сиёсатшунослик, демография фанларининг) махсус тадқиқот объекти бўлиши лозим.